

BOUCHE -A-OREILLE ET FIDELITE DE LA CLIENTELE BANCAIRE

WORD-OF-MOUTH AND BANK CUSTOMER LOYALTY

NAMBANG-KAGNOLEMA Bamombayéna

Enseignant Chercheur

Institut Universitaire de Technologie de Gestion

Université de Lomé (Togo)

Centre de Recherche en Économie Appliquée et Management des Organisations (CREAMO)

Date de soumission : 11/04/2025

Date d'acceptation : 21/05/2025

Pour citer cet article :

NAMBANG-KAGNOLEMA. B. (2025) « BOUCHE -A-OREILLE ET FIDELITE DE LA CLIENTELE BANCAIRE », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 6 » pp : 90- 113.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Le bouche-à-oreille est sans doute l'un des outils les plus efficaces pour bâtir une réputation solide et crédible. Lorsqu'une personne recommande un produit ou un service, cela a bien plus de valeur qu'une simple publicité. Cet article analyse l'effet du bouche-à-oreille sur la fidélité de la clientèle bancaire.

Pour atteindre cet objectif, une approche méthodologique qualitative a été adoptée. Ainsi, nous avons procédé à un entretien auprès de 23 individus, tous clients des banques au Togo. Pour traitement des données le logiciel IRAMUTEQ a été utilisé.

Les résultats ont montré que le bouche-à-oreille positif influence positivement la fidélité et le bouche-à-oreille négatif entraîne la rupture de la relation du client avec sa banque. Les résultats ont aussi montré que l'influence du bouche-à-oreille traditionnel sur la fidélité envers les banques est plus remarquée chez les femmes et l'influence du bouche-à-oreille électronique sur la fidélité envers les banques est plus visible chez les hommes.

Mots clés : Bouche-à-oreille traditionnel ; bouche-à-oreille électronique ; fidélité ; client ; banque.

Abstract

Word-of-mouth is undoubtedly one of the most effective tools for building a solid, credible reputation. When someone recommends a product or service, it's far more valuable than mere advertising. This article analyses the effect of word-of-mouth on bank customer loyalty.

To achieve this objective, a qualitative methodological approach was adopted. We interviewed 23 individuals, all customers of Togolese banks. IRAMUTEQ software was used for data processing.

The results showed that positive word-of-mouth has a positive influence on loyalty, while negative word-of-mouth leads to a breakdown in the customer's relationship with the bank. The results also showed that the influence of traditional word-of-mouth on bank loyalty is more noticeable among women, and the influence of electronic word-of-mouth on bank loyalty is more noticeable among men.

Key words: Traditional word-of-mouth; electronic word-of-mouth; loyalty; customer; bank

Introduction

L'essor de concurrents multiples tels que les opérateurs de téléphonie mobile et les fintechs bouleversent le marché bancaire institutionnel depuis plusieurs années. Les fintechs, nouveaux acteurs innovants, imposent aux établissements bancaires une nouvelle forme de concurrence dans un marché où la compétition est déjà forte. En effet, les banques font déjà face aux opérateurs de téléphonie mobile et aux entreprises spécialisées dans le transfert d'argent et dans le paiement. Ces concurrents occupent aujourd'hui une part de marché importante à travers leurs offres innovantes mobile money de transfert d'argent et de paiement mobile. L'évolution de l'environnement technologique a aussi un fort impact sur les banques.

Au Togo, la banque joue un rôle majeur dans l'économie du pays. Elle contribue au financement des entreprises, à l'industrialisation et apporte un soutien aux agriculteurs tout en facilitant l'accès aux services financiers pour les communautés vulnérables. Ceci conduit à trouver des voies et moyens pour protéger le secteur bancaire. Faces aux défis qui se posent aux banques, l'une des stratégies pour protéger leur part de marché est la fidélisation.

La littérature a montré que le bouche-à-oreille contribue énormément à la formation des attitudes et des comportements des consommateurs (Ltifi M. et Najjar F., 2015 ; Hamouda M. et Tabbane R. S., 2014) et donc à la fidélisation de la clientèle. Katz et Lazarsfeld (1995) affirment que le bouche-à-oreille est sept fois plus efficace que les magazines et les journaux, quatre fois plus efficace que les vendeurs et enfin, deux fois plus efficace que les radios pour influencer les consommateurs à changer de marque. Le bouche-à-oreille a été considéré comme l'un des moyens les plus influents de transmission de l'information, (Jalilvand et Samiei, 2012). Notons que l'émergence de l'internet et la prolifération de son utilisation a favorisé le développement du bouche-à-oreille sous sa forme électronique (Ltifi M. et Najjar F., 2015 ; Hamouda M. et Tabbane R. S., 2014). Le bouche-à-oreille électronique est défini comme toute déclaration positive ou négative faite par un client potentiel, réel ou ancien sur un produit, un service ou une entreprise, qui est mis à la disposition d'une multitude de consommateurs à travers internet (Hennig-Thurau et al., 2004).

Etant donné que la littérature distingue deux types de bouche-à-oreille, il nous revient d'identifier le type de bouche-à-oreille utilisé par les clients bancaires togolais et de voir s'il a des effets sur leur fidélité. Ainsi nous nous posons les questions suivantes : Quel type de bouche-à-oreille utilisent les clients bancaires togolais ? Ce type de bouche-à-oreille a-t-il un effet sur leur fidélité ?

Pour répondre à ces questions, nous allons d'abord présenter une revue de littérature sur les variables de notre étude que sont la fidélité et le bouche-à-oreille ensuite présenter la méthodologie et les résultats de notre étude et enfin la conclusion.

1. Revue de littérature

1.1. Le bouche-à-oreille

Le bouche-à-oreille est considéré comme l'une des sources d'information les plus influentes pour les consommateurs (Arndt, 1967). Ainsi, pour certains chercheurs (Murray, 1991 ; Bansal et Voyer, 2000), il est l'un des instruments les plus importants en marketing. Arndt (1967) le décrit comme une communication orale de personne à personne entre un récepteur et un émetteur. Le récepteur perçoit ce message concernant une marque, un produit, un service ou une organisation, comme étant non commercial. De la même manière, le bouche-à-oreille peut être défini comme une communication informelle, de personne à personne entre un émetteur et un récepteur sur une marque, un produit, un service ou une organisation (Harrison-Walker, 2001). La communication bouche-à-oreille est alors décrite comme informelle orientée vers d'autres consommateurs sur la propriété, l'utilisation, ou les caractéristiques particulières d'un produit, d'un service ou d'une organisation (Westbrook, 1987). Certains auteurs parlent de communication de consommateur à consommateur (Gruen et al., 2006). A partir des années 2000, avec l'essor de l'Internet, des réseaux sociaux ont émergé (Dwyer, 2007). Ces sites font naître des recherches sur de nouveaux concepts comme le bouche-à-oreille électronique.

Kozinets et al. (2010) présentent l'évolution de la théorie du bouche-à-oreille en trois modèles : le bouche à oreille organique, la commercialisation linéaire et le réseau de coproduction. Dans le premier modèle, le bouche-à-oreille est considéré comme une force sociale. Ce bouche-à-oreille est défini comme étant « organique » car il n'existe pas d'influences de la part des marketeurs. Dans un contexte de communication marketing faible, le but de ce bouche-à-oreille est de renseigner et d'aider les autres consommateurs. Dans ce modèle, la technologie internet est inexistante. La motivation du bouche-à-oreille est alors d'aider et d'avertir les autres consommateurs sur la mauvaise qualité d'un produit ou d'un service.

Le deuxième modèle incorpore les actions marketing (les promotions et les publicités) pour influencer le consommateur. Les théories sur le bouche-à-oreille mettent l'accent sur l'importance des consommateurs particulièrement influents (connus sous le nom de leader d'opinion) dans le processus de bouche-à-oreille. Ces leaders d'opinion sont ciblés et influencés par les marketeurs, qui à leur tour recommandent à leurs amis le service, la marque ou le produit.

La dernière étape se développe à l'aide des technologies de l'information et de la communication (Cova et Cova, 2002 ; Muniz et O'Guinn, 2001). Les consommateurs sont ainsi coproducteurs de la valeur et le bouche-à-oreille est idiosyncratique, créatif, et résistant (Kozinetz, 2001). La communication n'est plus unidirectionnelle mais les échanges se font désormais entre les membres des réseaux de consommateurs. C'est ce dernier modèle qui est le plus important pour définir et comprendre le bouche-à-oreille électronique.

La littérature présente plusieurs définitions de bouche-à-oreille électronique : Litvin et al., (2008) le définissent comme toutes communications informelles sur l'utilisation, les caractéristiques de certains biens et services ou sur les vendeurs, dirigées vers les consommateurs par le biais de la technologie Internet. Pour Chu et Choi (2011), il s'agit de l'acte d'échanger des informations marketing auprès des consommateurs en ligne. La définition la plus couramment utilisée est celle de Hennig-Thurau et al., (2004). Ils définissent le bouche-à-oreille comme toute déclaration positive ou négative faite par un client potentiel, réel ou ancien sur un produit, un service ou une entreprise, qui est mis à la disposition d'une multitude de consommateurs à travers internet.

A partir de ce développement nous pouvons formuler les propositions suivantes :

P1 : Les clients dans leur quête d'information sur la banque ont recours au bouche-à-oreille électronique

P2 : Les clients dans leur quête d'information sur la banque ont recours au bouche-à-oreille traditionnel

P3 : Les clients dans leur quête d'information sur la banque ont recours à la fois au bouche-à-oreille traditionnel et électronique

1.2. Le lien entre le bouche-à-oreille et la fidélité

Le concept de fidélité connaît un succès en marketing (Boyer et Nefzi, 2008 ; Cottet et al., 2012 ; Ayoubi, 2016). Pour sa mise en œuvre, la littérature identifie deux approches : l'approche transactionnelle et l'approche relationnelle. Au niveau de l'approche transactionnelle, la fidélité a d'abord été envisagé comme un construit unidimensionnel reposant sur une composante comportementale. Un consommateur fidèle est alors celui qui achète régulièrement auprès du même fournisseur.

Cette conception purement béhavioriste a rapidement été remise en cause. En plus d'être comportementale, la fidélité doit être attitudinale. Jacoby et Kyner (1973) l'ont défini comme « la réponse biaisée (c'est à dire non aléatoire) exprimée en termes de comportement d'achat d'une unité de décision en faveur d'une ou plusieurs marques choisies dans un ensemble de

marques alternatives, et est le résultat d'un processus psychologique (prise de décision, évaluation). »

La fidélité relationnelle se traduit par une relation durable établie entre le client et le fournisseur. Cette relation est construite sur la base d'engagements mutuels et se manifeste concrètement lors des épisodes d'achats et de consommation. Elle se traduit par une dépendance psychologique et comportementale et engendre une volonté ferme de continuer la relation (Boyer et Nefzi, 2008 ; Cottet et al., 2012 ; Ayoubi, 2016).

La littérature a démontré le lien entre le bouche-à-oreille et la fidélité (Gruen et al., 2006 ; Libai et al., 2010 ; Casalo et al., 2010 ; Garnefeld et al., 2010). Ainsi un bouche-à-oreille négatif entraîne pour une marque régulièrement achetée un changement de marque. Par contre un bouche-à-oreille positif renforce le comportement de fidélité. La fidélité est alors fortement influencée par le bouche-à-oreille positif. Il n'agit pas ainsi seulement sur l'acquisition de nouveaux consommateurs mais également sur le maintien des clients actuels. A partir de ce constat nous formulons les propositions suivantes :

P4 : Plus le client collecte des informations positives sur une marque plus sa fidélité envers celle-ci se renforce.

P5 : Lorsque le client acquiert des informations négatives sur une marque, il rompt avec celle-ci.

1.3. Synthèse des travaux

Nous allons dans cette partie, présenter les quelques études antérieures de différents chercheurs qui ont travaillé sur la même thématique.

Hamouda M. et Srarfi Tabbane R. (2014) dans leur étude sur l'Impact du bouche-à-oreille électronique sur l'intention d'achat du consommateur ont montré que le genre du consommateur exerce un effet modérateur sur la relation BAO électronique et intention d'achat. Les résultats ont aussi montré que les femmes sont plus sensibles à l'exposition au BAO électronique que les hommes. En effet, comparées aux hommes, et suite à la lecture de commentaires en ligne, les femmes expriment en plus grand nombre leur intention de résider dans l'hôtel. Leur deuxième hypothèse selon laquelle l'âge du consommateur exerce un effet modérateur sur la relation BAO électronique et intention d'achat a été vérifiée. Plus précisément, il apparaît d'après les résultats que le groupe des moins de 30 ans a tendance à exprimer une plus grande intention d'achat à la suite d'une exposition de BAO électronique que le groupe des plus de 30 ans.

Abdennadher J. H.H. (2014) a rédigé une thèse dont le thème est : « L'influence du-bouche-à-oreille électronique (eWOM) sur le comportement du consommateur ». Ses analyses ont montré que les caractéristiques des messages eWOM influencent la crédibilité perçue, l'intention d'achat et de recommandation. Les variables modératrices liées aux caractéristiques du récepteur des messages modèrent ces relations. Des variables médiatrices comme la confiance perçue et l'utilité perçue des messages sont considérées comme fondamentales pour l'évaluation des messages de bouche-à-oreille électronique.

Ltifi, M. & Najjar, F. (2015), ont mené des travaux sur les conséquences du bouche-à-oreille électronique dans le secteur bancaire. Ils ont trouvé que le bouche-à-oreille électronique influence positivement l'image de marque, l'attitude et l'intention d'achat des produits bancaires. Ils ont aussi trouvé que l'importance accordée au bouche-à-oreille électronique varie d'un internaute à un autre.

2. Méthodologie de la recherche

Dans cette recherche notre posture épistémologique est l'interprétativisme. Ce choix nous permet de comprendre les mécanismes par lesquels le bouche-à-oreille influe sur la fidélité des clients bancaires au Togo. A partir du moment où nous nous intéressons au « comment » du phénomène étudié, nous estimons que la méthode qualitative est la plus indiquée. Notre approche est basée sur l'induction dans l'optique d'explorer le phénomène en profondeur.

Après avoir présenté notre positionnement épistémologique, nous allons présenter les variables sur lesquelles va se reposer notre étude. Il s'agit du bouche-à-oreille et de la fidélité. L'objectif de cette étude est d'analyser le bouche-à-oreille et son impact sur la fidélité de la clientèle bancaire. La littérature présente plusieurs types de bouche-à-oreille. Dans le cadre de notre travail, nous retenons les variables suivantes : le bouche-à-oreille traditionnel (hors internet) positif, le bouche-à-oreille traditionnel négatif, le bouche-à-oreille électronique positif, le bouche-à-oreille électronique négatif. Nous allons à présent procéder à la description de ces variables :

- Le bouche-à-oreille traditionnel positif :

Il est constitué des informations qu'une personne recueille auprès de son entourage (les membres de la famille, les amis, les collègues, ...) ou de tout autre personne. Ces informations étant constituées des recommandations ou de propos qui disent du bien d'une banque donnée. Les informations sont recueillies en utilisant n'importe quel canal sauf l'internet.

- Le bouche-à-oreille traditionnel négatif

Il est constitué des informations recueillies auprès de son entourage (les membres de la famille, les amis, les collègues, ...) ou de tout autre personne. Ces informations mettant en garde contre l'utilisation d'un produit ou d'un service ou ayant pour but d'avertir les autres clients ou prospects sur la mauvaise qualité d'un produit ou d'un service offert par une banque donnée. Les informations sont recueillies en utilisant n'importe quel canal sauf l'internet.

- Le bouche-à-oreille électronique positif :

Il est constitué d'informations recueillies sur Internet à travers les médias sociaux, les sites, les blogs, ... provenant d'un client ou non. Ces informations étant constituées des recommandations ou de propos qui disent du bien d'une banque donnée.

- Le bouche-à-oreille électronique négatif :

Il est constitué d'informations recueillies sur Internet à travers les médias sociaux, les sites, les blogs, ... provenant d'un client ou non. Ces informations mettant en garde contre l'utilisation d'un produit ou d'un service ou ayant pour but d'avertir les autres clients ou prospects sur la mauvaise qualité d'un produit ou d'un service offert par une banque donnée.

Après avoir présenté le bouche-à-oreille et ses dimensions, nous allons décrire à présent la variable expliquée qui est la fidélité. Un client fidèle à une banque est un client qui fréquente la même banque et qui a l'intention d'y demeurer.

2.1. Échantillon

Notre population d'étude est composée de clients bancaires personnes physiques ; le choix des individus de notre échantillon s'est fait par convenance. Le nombre de personnes à interroger n'a pas été fixé à priori, c'est le critère de saturation des données qui a été choisi pour déterminer la taille de l'échantillon (Thiétart, 2003). En effet, la collecte des données s'est arrêtée lorsque les entretiens menés avec les derniers clients n'ont pas apporté d'éléments nouveaux. Nous avons au total vingt-trois (23) individus qui composent notre échantillon ; le tableau n°1 suivant nous présente les caractéristiques des clients interviewés.

Tableau n°1 : Description de l'échantillon

CLIENTS	GENRE		AGES	DUREE DE L'ENTRETIEN	PROFESSION	BANQUE
Client 1	F		29 ans	3mm 8s	Staticienne-Economètre	ORABANK
Client 2	F		58 ans	1mm 38s	Retraité	SUNU-BANK
Client 3	M		33 ans	2mm 8s	Menuiser-Alu	BSIC
Client 4	F		32 ans	4mm 44s	Secrétaire	SUNU-BANK
Client 5	M		33 ans	6mm 24s	Informaticien	BOA
Client 6	F		27 ans	3mm 40s	Commerciale	ORABANK
Client 7	F		34 ans	4mm 29s	Ingénieur-Télécom	Banque Atlantique
Client 8	M		30 ans	1mm 38s	Journaliste	BSIC
Client 9	M		42 ans	2mm 56s	Comptable	Coris-Bank
Client 10	M		37 ans	2mm 1s	Ingénieur-Télécom	ECOBANK
Client 11	F		19 ans	2mm 43s	Etudiante	ORABANK
Client 12	F		30 ans	2mm 59s	Couturière	ECOBANK
Client 13	F		50 ans	2mm 27s	Commerçante	ORABANK
Client 14	F		39 ans	2mm 28s	Gestionnaire	Banque Atlantique
Client 15	M		43 ans	1mm 53s	Fonctionnaire	ORABANK
Client 16	F		30 ans	7mm 7s	Commerçante	UTB
Client 17	M		28 ans	4mm 47s	Responsable Commerciale	ORABANK
Client 18	M		35 ans	5mm 17s	Ing. Informaticien	ECOBANK
Client 19	M		33 ans	6mm 9s	Technicien-Electrique	ECOBANK
Client 20	M		25 ans	5mm 27s	Commerçant	SUNU-BANK
Client 21	M		26 ans	2mm 34s	Etudiant	NSIA
Client 22	M		38 ans	2mm 6s	Entrepreneur-Agricole	BTCI
Client 23	M		32 ans	4mm 33s	Artiste-Peintre	ORABANK
Total	10 F	13 G	-	83mm 16s	-	-
Moyenne	-		33 ans		-	-

Sources : nos enquêtes

2.2. Outils et méthode de collecte de données

Pour la collecte des données, nous avons administré un guide d'entretien réalisé à cet effet. Ce choix nous a permis de déterminer les différents types de bouche-à-oreille utilisés par les clients bancaires togolais et la manière dont ils influencent leur fidélité envers la banque. Notre échantillon est composé de dix (10) femmes et treize (13) hommes, avec un âge moyen de 33 ans.

Nous avons réalisé au total vingt-trois (23) entretiens individuels pour une durée totale de quatre-vingt-trois minutes et seize secondes avec une moyenne de trois minutes et cinquante-deux secondes par entretien

Lors du traitement des données, nous avons procédé à une analyse de contenu thématique manuelle des données et l'analyse textuelle avec le logiciel IRAMUTEQ. Nous avons retranscrit les vingt-trois entretiens réalisés. Ce qui nous a donné douze (12) pages à analyser. Après cette phase nous avons rédigé une monographie des entretiens. A partir des monographies nous avons procédé à une analyse catégorielle qui a consisté à calculer et à comparer les fréquences les plus élevées de certains thèmes (les variables définies plus haut). Nous avons ensuite calculé les fréquences autrement dit le nombre de fois que le thème est apparu dans la monographie. Ensuite nous avons fait sortir des verbatim liés à chaque thème. Ces verbatim sont utilisés dans l'analyse de nos propositions de recherche pour confirmation.

Les analyses qualitatives automatisées commencent par une « déstructuration » du corpus quel que soit le logiciel employé et l'objectif poursuivi. Il s'agit de revenir aux formes élémentaires du corpus afin de pouvoir ultérieurement faire des comptages, des mises en relations des éléments, des regroupements en catégories, etc. En effet, pour dénombrer les éléments, il faut briser la structure (apparente) du langage. Le socle de l'analyse devient alors le lexique (c'est-à-dire les formes graphiques différentes : ensembles de lettres séparés des autres, avant et après, par un espace ou un signe de ponctuation). C'est sur ces composantes que vont s'opérer les calculs de fréquence, les associations avec d'autres mots, la mise en perspective du mot dans son contexte verbal : l'expression, le segment répété, la phrase. (Gavard-Perret et al., 2012).

Face à l'analyse des forces et faiblesses de différents logiciels de traitement de données qualitatives, notre choix s'est porté sur le logiciel IRAMUTEQ version 07 alpha 2, conçu par Ratinaud P. et Dejean S. (Ratinaud, 2012 ou Ratinaud et Dejean, 2009).

IRAMUTEQ présente la rigueur statistique et permet aux chercheurs d'utiliser différentes ressources techniques d'analyse lexicale. De plus, son interface est simple et facilement compréhensible, et son accès est avant tout gratuit et *open source*. Le traitement des données

autorisé par le logiciel permet d'améliorer l'analyse, même dans de grands volumes de texte. On peut utiliser l'analyse lexicale sans perdre le contexte dans lequel le mot apparaît, ce qui permet d'intégrer des niveaux quantitatifs et qualitatifs dans l'analyse, en apportant une plus grande objectivité et en faisant progresser les interprétations des données textuelles. En raison de ces caractéristiques, on pense qu'il peut apporter de nombreuses contributions aux études qualitatives, puisqu'il permet une analyse approfondie du contenu du corpus et possède de dictionnaire et lemmatisateurs. De ce fait, les modélisations et schématisations qu'il permet sont complètes et suffisamment poussées, ce qui permet de valider statistiquement ses résultats. Dans notre cas, ce logiciel a permis de faire des analyses de similitude, la classification horizontale descendante de Reinert (1990) et les analyses factorielles des correspondances. En effet, la classification horizontale a permis un regroupement des formes par classe où chaque forme a une intensité d'association à sa classe exprimée en χ^2 . Au total six classes se distinguent avec des segments de classe. L'analyse factorielle a permis de mieux cerner le contenu de chaque classe pour une meilleure analyse.

3. Résultats de la recherche

3.1. Analyse de contenu manuelle

Tableau n° 2 : Fréquence des thèmes

Thèmes	Fréquences	Pourcentage
Le bouche-à-oreille traditionnel positif	13	56,52
Le bouche-à-oreille traditionnel négatif	0	0
Le bouche-à-oreille électronique positif	0	0
Le bouche-à-oreille électronique négatif	0	0
Le bouche à oreille traditionnel et électronique	10	43,48
Total	23	100

Source : nos enquêtes

Le tableau n°2 ci-dessus nous permet de comprendre que les clients qui reçoivent des informations sur leur banque à travers le bouche-à-oreille positif sont plus nombreux (56,52%). Nous remarquons aussi que les clients combinent le bouche-à-oreille traditionnel et le bouche à oreille électronique (43,48%). Pour s'assurer de la véracité des informations, ils se réfèrent aux sites internet afin de confirmer les informations reçues à travers le bouche-à-oreille traditionnel.

3.2. Analyse textuelle des entretiens avec les clients bancaires

Au total 23 entretiens (Nombre de textes : 23) ont été analysés par le logiciel. Le nombre total d'occurrences (ou « taille ») pour l'ensemble des entretiens est de 3467 alors que le nombre de formes distinctes (ou « vocabulaire ») est 542. Le nombre d'hapax donne une indication sur la richesse du vocabulaire employé, ainsi on peut constater qu'il y a une diversité en termes d'occurrences (7.53%) utilisées mais une similitude moyenne en termes de formes (48,07%) utilisées par les clients. En effet, quelqu'un qui emploie beaucoup d'hapax révèle un souci d'éviter la répétition.

En effet, à travers l'analyse des similitudes, l'analyse factorielle des correspondances et la classification hiérarchique descendante, nous comprendrons mieux le corpus pour une analyse approfondie des propositions de recherche.

3.2.1. Classification Horizontale Descendante (CHD) des variables

La classification de Reinert (1990) permet de classer les formes dans des classes de formes regroupées selon leur indépendance mesurée par un test au Chi². L'algorithme a pu déterminer 6 classes et 74,26% des segments ont pu être classés ce qui dénote une bonne qualité de l'analyse. La figure n°1 suivante présente les différentes obtenues.

Figure n°1 : Classification Horizontale Descendante des variables

Source : nos enquêtes

Trois sous-ensembles de classes se distinguent : classes 2 et 4 d'une part, classes 1 et 3 d'une seconde part puis les classes 5 et 6 d'autre part. Les pourcentages représentent la quantité d'information résumée pour chaque classe. Les classes 2 et 4 regroupent 28% des données, les classes 1 et 3 regroupent 29,3% des données et les classes 5 et 6 regroupent 42,6% des données. La somme de ces pourcentages est ainsi égale à 100%. En effet, pour mieux comprendre le contenu de chaque classe pour une plus parfaite analyse, l'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) s'avère nécessaire.

3.2.2. L'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

L'analyse factorielle de correspondances permet de synthétiser l'information et faciliter ainsi son interprétation. Elle est dans ce cas réalisée après une classification de Reinert. Concrètement, l'AFC va être un graphique avec, par défaut les deux dimensions qui résument le plus de données ; la figure n°2 suivante nous présente ce graphique :

Figure n°2 : Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

Source : nos enquêtes

L'interprétation de l'AFC se fait, dans un premier temps, en interprétant les axes par des données opposées. Par exemple, dans ce cas, l'axe vertical oppose les classes 2 et 4 d'une part contre les classes 1 et 3 de l'autre. En d'autres termes l'axe vertical oppose les propos des clients contre ceux des clientes des banques (masculin vs féminin). L'axe horizontal oppose les classes 5 et 6 (en haut) d'une part contre les classes 1, 2, 3 et 4 en bas.

Ces oppositions permettent de nommer les axes et comprendre les résultats de l'AFC. Ainsi nous pouvons nommer l'axe 1 (facteur 1) : les propos des clients selon leur sexe et l'axe 2 (facteur 2) : les propos des clients indépendamment du sexe. Cette interprétation, avec la démarche présentée, se fonde sur la compréhension des classes obtenues plus haut. Ceci nous permet d'aller vers la construction de notre thème de recherche qui est : **l'influence du bouche-à-oreille sur la fidélité du client bancaire**

A voir le positionnement des classes et leurs contenus, l'influence du bouche-à-oreille classique auprès de l'entourage est plus prononcée chez les clientes (féminin) alors que l'influence du bouche-à-oreille électronique (allusion aux collègues qui proposent des références de sites web) est plus visible chez les clients (masculin). Dans les deux cas la fidélité du client bancaire est bien réelle sur la base des informations collectées çà et là.

Aussi, le logiciel nous propose des segments de texte caractéristiques pour chaque classe ainsi qu'un graphe de classe. Ces deux outils vont nous permettre de vérifier quelques propositions de recherche au niveau de chaque classe.

3.3. Vérification des propositions de recherche

Tableau n° 3 : Les formes caractéristiques significatives des 6 classes

Classe 1		Classe 2		Classe 3		Classe 4		Classe 5		Classe 6	
Forme	Chi2	Forme	Chi2	Forme	Chi2	Forme	Chi2	Forme	Chi2	Forme	Chi2
Renseigner	34,24	Collègue	32,55	Féminin	58,21	Site	18,23	Fidèle	15,58	Négatif	32,42
Meilleur	16,62	Chose	31,14	Prêt	21,75	Masculin	16,05	Quitter	12,52	Positif	15,37
Bénéficiaire	10,94	Bancaire	18,95	Oreille	20,31	Taux	14,66	Nature	11,52	Affecter	11,54
Satisfaction	9,72	Site	15,31	Bouche	20,31	Web	13,91	Moment	10,99	Fidèle	11,52
Avantage	4,6	Opération	14,09	Entourage	20,31	Assurer	13,91	Change	7,25	Constater	11,52

Source : nos enquêtes

Le tableau n°3 ci-dessus nous permet d'analyser l'intensité d'association de chaque forme à sa classe à travers les valeurs exprimées en χ^2 .

3.3.1. Vérification des propositions de recherche au niveau du sous ensemble classe 1 et classe 3

Ce sous ensemble regroupe 16% et 13,33% des segments respectivement au niveau de la classe 1 et 3. On peut dénoter une association significative des lemmes comme : renseigner (χ^2 34,24) ; meilleur (χ^2 16,62) ; bénéficiaire (χ^2 10,94) ; satisfaction (χ^2 9,72) et avantage (χ^2 4,6) ; prêt (χ^2 21,75) ; oreille (χ^2 20,31) ; bouche (χ^2 20,31) ; entourage (χ^2 19,84), nouveau (χ^2 12,82) ; opportunité (χ^2 10,1) Ces formes dont leur intensité d'association à leur classe est mesurée par les χ^2 traduisent la nature de ces classes qui regroupe des propos liés aux renseignements des clients à travers leurs entourages. Les graphes de la figure n°3 ci-dessous permettent de mieux cerner le contenu de ces classes :

Figure n°3 : graphe de la classe 1

Source : nos enquêtes

Figure n°4 : le graphe de la classe 3

Source : nos enquêtes

La figure n°4 ci-dessus présente le graphe de la classe 3. Cette classe regroupe les propos des clients qui se renseignent sur leurs banques par le biais de l'entourage. Les propos de cette classe montrent que les clientes des banques recherchent des informations sur leurs banques par le biais de l'entourage en ayant recours au bouche-à-oreille. Les informations recherchées sont entre autres les opportunités de prêts et les avantages offerts par les banques. « *Ce sont mes parents, puisqu' ils effectuaient la même activité, donc moi j'ai juste prix la relève en ouvrant aussi mon propre compte dans cette banque aussi* » (client 16).

L'analyse de ces propos nous permet de confirmer la proposition P2 : Les clients dans leur quête d'information sur la banque ont recours au bouche-à-oreille traditionnel.

3.3.2. Vérification des propositions de recherche au niveau de la classe 2

La figure n°5 ci-dessous présente le graphe de la classe 2. Au total 14,67% des segments sont traités dans cette classe. Collègue (chi² 32,55) ; chose (chi² 31,14) ; bancaire (chi² 8,95) ; site (chi² 15,31) ; opération (chi² 14,09) ; tarif (chi² 12,29) ; commission (chi² 10,73) ; ami (chi² 9,61) sont des formes qui explicitent cette classe. Le graphe de cette classe permet une meilleure assimilation de sa nature :

Figure n°5 : graphe de la classe 2

Source : nos enquêtes

Les propos de cette classe dénotent que les clients des banques recherchent des informations sur ce qu'offre leurs banques et pour avoir ces informations ils font recours aux collègues et amis d'une part mais également sur les sites web de leurs banques. « *J'ai fait recours à L'entourage et les médiats* » (client 3) ; « *Certains de mes clients sont clients de ladite banque et procèdent à leur règlement à mon égard par des chèques bancaires ; se sont eux qui m'ont conseillé la banque* » (client 23).

Ces analyses nous permettent de confirmer la proposition P3 : Les clients dans leur quête d'informations sur la banque ont recours à la fois au bouche-à-oreille traditionnel et électronique.

3.3.3. Vérification des propositions de recherche au niveau de la classe 4

Une proportion de 13,33% des segments ont été pris en compte. Des lemmes comme : site (χ^2 12,23) ; taux (χ^2 14,66) ; web (χ^2 13,91) ; assuré (χ^2 13,91) ; ami (χ^2 6,49) démarquent cette classe. Le graphe de la figure 6 ci-dessous permet une meilleure analyse :

Figure n°6 : le graphe de la classe 4

Source : nos enquêtes

Les propos de cette classe 4 montrent que les clients des banques recherchent des informations sur leurs banques par le biais des sites web qui leur sont proposés par des amis ou commerciaux. Les informations recherchées sont entre autres les taux d'intérêt et les frais prélevés par les banques.

L'analyse de ces propos nous permet de confirmer la proposition P1 : Les clients dans leur quête d'information sur la banque ont recours au bouche-à-oreille électronique.

3.3.4. Vérification des propositions de recherche au niveau de la classe 5

Cette classe analyse 21,33% des segments. On peut remarquer des formes comme : fidèle (χ^2 15,58) ; quitter (χ^2 12,52) ; nature (χ^2 11,52) ; moment (χ^2 10,99) ; changer (χ^2 10,28) ; motif (χ^2 7,25). En effet, le graphe de la figure n°7 ci-dessous présente le poids des différents liens entre les différentes formes.

Figure n°7 : le graphe de la classe 5

Source : nos enquêtes

Les propos de cette classe 5 montrent que les clients ou clientes des banques restent fidèles à leurs banques tant qu'ils ont des informations positives sur leurs banques. « *Il n'y avait pas trop d'informations négatives sinon je n'aurais jamais ouvert compte dans cette banque* » (client 2). **L'analyse de ces propos nous permet de confirmer la proposition P4 : Plus le client collecte des informations positives sur une marque plus sa fidélité envers celle-ci se renforce**

3.3.5. Vérification des propositions de recherche au niveau de la classe 6

Dans l'ensemble, 21,33% des données ont été analysées dans cette classe. La nature de cette classe est exprimée à travers des lemmes comme : négatif (χ^2 32,42) ; positif (χ^2 15,37) ; affecté (χ^2 11,54) ; fidèle (χ^2 11,52) ; constater (χ^2 11,52) ; rester (χ^2 8,7) ; information (χ^2 7,25).

Figure n°8 : le graphe de la classe 6

Source : nos enquêtes

La figure n°8 ci-dessus nous présente le graphe de la classe 6. Les propos de cette classe 6 montrent que les clients ou clientes des banques ne restent pas fidèles à leurs banques tant qu'ils ont des informations négatives sur leurs banques. « *Parce que quand on sent que sa banque ne se porte pas bien, la meilleure chose à faire c'est de partir explorer d'autres banques* » (client1).

L'analyse de ces propos nous permet de confirmer la proposition P5 : Lorsque le client acquiert des informations négatives sur une marque, il rompt avec celle-ci

3.4. Synthèse sur la vérification des propositions

Aux vues de toutes les analyses précédentes sur les classes issues de la technique de classification nous pouvons affirmer que toutes les propositions de notre recherche ont été confirmées. Le tableau n°3 ci-dessous nous présente la synthèse sur la vérification des propositions.

Tableau n°3 : Synthèse sur la vérification des propositions

PROPOSITIONS	CONCLUSION
P1 : Les clients dans leur quête d'information sur la banque ont recours au bouche-à-oreille électronique	Proposition validée
P2 : Les clients dans leur quête d'information sur la banque ont recours au bouche-à-oreille traditionnelle	Proposition validée
P3 : Les clients dans leur quête d'information sur la banque ont recours à la fois au bouche-à-oreille traditionnel et électronique	Proposition validée
P4 : Plus le client collecte des informations positives sur une marque plus sa fidélité envers celle-ci se renforce	Proposition validée
P5 : Lorsque le client acquiert des informations négatives sur une marque, il rompt avec celle-ci	Proposition validée

Source : nos enquêtes

4. Discussion des résultats

L'objectif de cet article est d'analyser l'effet du bouche-à-oreille sur la fidélité de la clientèle bancaire. Pour l'atteindre, nous avons collecté des informations auprès des clients bancaires avec lesquels nous nous entretenons. Les résultats de l'analyse de contenu manuelle ont montré que les clients bancaires togolais, pour avoir des informations sur leur banque ont recours soit au bouche-à-oreille traditionnel positif (56,52%), soit à la fois au bouche-à-oreille traditionnel et au bouche-à-oreille électronique (43,48%). Cela veut dire que les clients aiment recourir au bouche-à-oreille traditionnel qu'au bouche-à-oreille électronique. Ils préfèrent recueillir des

informations sur des avantages qu'offre la banque et négligent les mises en garde. Les informations qu'ils collectent portent généralement sur les opportunités de prêts et les avantages offerts par les banques. « *On est toujours à la recherche du meilleur, de la meilleure offre et des meilleures prestations en termes d'avantages* » (client 6).

Les résultats ont aussi montré que le bouche-à-oreille a une influence sur la fidélité. Nous avons constaté que le bouche-à-oreille positif renforce la fidélité du client tandis que le bouche-à-oreille négatif conduit au changement de banque. Donc influence négativement la fidélité. Ces résultats rejoignent ceux de Gruen et al., 2006 ; Libai et al., 2010 ; Casalo et al., 2010 ; Garnefeld et al., 2010.

Après l'analyse factoriel par correspondance, nous avons constaté que l'influence du bouche-à-oreille traditionnel sur la fidélité du client est plus remarquée chez les femmes mais au niveau des hommes c'est plutôt l'influence du bouche-à-oreille électronique sur la fidélité qui plus prononcé. En effet les femmes ont plus confiance aux informations recueillies auprès de leur entourage (parents, amis, voisins, ...) ce qui renforce leur fidélité envers la banque. Quant aux hommes ils se fient plus aux informations recueillies à travers le bouche-à-oreille électronique ; c'est pourquoi lorsqu'ils sont informés sur une banque auprès de leurs amis, collègues et parents ils consultent les sites pour s'assurer de la véracité de l'information.

Conclusion

Cette étude s'est intéressée au type de bouche-à-oreille utilisé par les bancaires togolais et son effet sur leur fidélité. Les résultats nous ont permis de savoir que les deux types de bouche-à-oreille sont utilisés. Ainsi, l'influence du bouche-à-oreille traditionnel sur la fidélité envers les banques est plus remarquée chez les femmes et l'influence du bouche-à-oreille électronique sur la fidélité envers les banques est plus visible chez les hommes.

Les résultats de cette recherche présente des apports à la fois théorique et managérial. Sur le plan théorique, plusieurs études sont menées sur la relation entre le bouche-à-oreille et le comportement du consommateur, mais rares sont celles qui sont menées sur le bouche-à-oreille et la fidélité et dans un contexte où le taux de bancarisation est faible comme le Togo. Cette étude permet de mieux comprendre le rôle du bouche-à-oreille dans le secteur bancaire ; elle contribue à la mise en place des stratégies pour améliorer la communication via le bouche-à-oreille.

Sur le plan managérial, cette recherche peut permettre aux banques d'accorder une importance au bouche-à-oreille comme un moyen de communication. Ainsi, elles pourraient mettre en place

le système de buzz marketing. Il s'agit d'une stratégie qui vise à créer un engouement autour d'une offre en amenant les clients à en parler spontanément.

Nous ne pourrions pas conclure notre étude sans relever les limites. En effet, la taille de l'échantillon pourrait représenter un manquement, et une taille d'échantillon plus importante aurait probablement permis une plus grande généralisation. De plus, le choix d'un seul type de service (la banque) reste assez limitatif au niveau des résultats et une étude portant sur au moins deux types de services différents auraient permis une meilleure généralisation. Les résultats ont montré que l'influence du bouche-à-oreille sur la fidélité variait selon que soit les femmes ou les hommes et aussi en fonction du type de bouche-à-oreille. En guise de perspective, cette étude pourrait être reprise dans une approche quantitative où un modèle serait élaboré en incluant le genre comme variable modératrice dans la relation entre le bouche-à-oreille et la fidélité.

Bibliographie

Arndt, J. (1967). Role of product- related conversations in the diffusion of a new product. *Journal of Marketing Research*, vol. 4 n°3, pp. 291-295

Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications (2019), Rapport sur l'évolution des marchés régulés en 2018

Ayoubi, L. (2016). Antécédents et conséquences de la fidélité au programme relationnel et à la fidélité à la marque. *International Marketing Trends Conference*

Bansal, H.S. & Voyer, P.A (2000). Word-of-mouth Processes within a Services Purchase Decision Context. *Journal of Service Research*, vol. 3 n° 2, pp. 166–177.

Boyer, A. & Nefzi, A. (2008). La relation entre la perception de la qualité et la fidélité. Une application aux sites web commerciaux. *La Revue des Sciences de Gestion*, vol. 6, n°234, pp. 37-48

Casaló, L.V, Flavián, C. & Guinalú, M. (2010). Relationship quality, community promotion and brand loyalty in virtual communities: Evidence from free software communities. *International Journal of Information Management*, vol. 30 n°4, pp. 357–367

Chu, S. & Choi, S. M. (2011). Electronic Word-of-Mouth in Social Networking Sites: A Cross-Cultural Study of the United States and China. *Journal of Global Marketing*, vol. 24 n°3, pp. 263-281.

Commission Bancaire de l'UEMOA (2019), Rapport annuel 2018

Cottet, P., Lichtlé, M-C. & Plichon, V. (2012). Fidélité transactionnelle ou relationnelle : une approche qualitative. *Gestion 2000*, vol. 29, n°3, pp 63-82

- Cova, B. & Cova, V.** (2002). Tribal marketing: The tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing. *European Journal of Marketing*, vol. 36, n°5/6, pp. 595-620.
- Dwyer, P.** (2007). Measuring the Value of Electronic Word of Mouth and Its Impact in Consumer Communities. *Journal of Interactive Marketing*, vol. 21 n°2, pp. 63-79.
- El Fidha, C. & Charki, M. H.** (2008). Le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement de la qualité de la relation client : application à la relation banque/entreprise. *La Revue des Sciences de Gestion*, vol. 229, n°1, pp.121-127.
- Fox, M.& Van Droogenbroeck, N.** (2017). Les nouveaux modèles de mobile banking en Afrique : un défi pour le système bancaire traditionnel ? *Gestion 2000*, volume 34, n°5, pp. 337-360
- Garnefeld, I., Helm, S. & Eggert, A.** (2010). Walk Your Talk: An Experimental Investigation of the Relationship Between Word of Mouth and Communicators' Loyalty. *Journal of Service Research*, vol. 14 n°1, pp. 93-107
- Gruen, T. W., Osmonbekov, T. & Czaplewski, A.J.** (2006). eWOM: The impact of customer-to-customer online know-how exchange on customer value and loyalty. *Journal of Business Research*, vol. 59 n°4, pp. 449-456
- Hamouda, M. & Tabbane, R.S.** (2014). Impact du BAO électronique sur l'intention d'achat du consommateur : le rôle modérateur de l'âge et du genre. *La Revue Gestion et Organisation*, vol.6, pp. 39-46
- Harrison-Walker, L.J.** (2001). The Measurement of Word-of-Mouth Communication and an Investigation of Service Quality and Customer Commitment as Potential Antecedents. *Journal of Service Research*, vol.4 n°1, pp. 60-75.
- Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh G. & Gremler, D. D.** (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: what motivates consumers to articulate themselves on the internet? *Journal of Interactive Marketing*, vol.18, n°1, pp. 38-52.
- Jacoby, J. et Kyner, D.B.** (1973). Brand loyalty Vs. Repeat purchasing behavior. *Journal of Marketing Research*, vol.10, n°1, pp.1-9.
- Jalilvand, R. M. & Samiei, N.** (2012). The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention: An empirical study in the automobile industry in Iran. *Marketing Intelligence & Planning*, vol. 30 n°4, pp. 460-476.
- Katz, E. & Lazarsfeld, P. F.** (1955). *Personal influence; the part played by people in the flow of mass communications*. Glencoe, IL: Free Press

- Kozinets, R.V., De Valck, K., Wojnicki, A.C. & Wilner, S.J.C.** (2010). Networked narratives: understanding word-of-mouth marketing in online communities. *Journal of Marketing*, vol. 74 n°1, pp. 71-89.
- Kozinets, R.V.** (2001). Utopian Enterprise: Articulating the Meanings of Star Trek's Culture of Consumption. *Journal of Consumer Research*, vol. 28 n°2, pp. 67-88.
- Libai, B., Bolton, R., Bügel, M. S., de Ruyter, K., Götz, O., Risselada, H. & Stephen, A. T.** (2010). Customer-to-Customer Interactions: Broadening the Scope of Word-of-Mouth Research. *Journal of Service Research*, vol.13, n°3, pp. 267-282.
- Ltifi, M. & Najjar, F.** (2015). Les conséquences du bouche-à-oreille électronique dans le secteur bancaire. *La Revue Gestion et Organisation*, vol. 7, pp. 116-124
- Litvin, S.W., Goldsmith, R.E. & Pan, B.** (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. *Tourism Management*, vol. 29 n°3, pp. 458-468.
- Ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique** (2018), Communiqué sanctionnant le conseil des ministres du jeudi 20 septembre 2018
- Muniz, A.M. & O'Guinn, T.C.** (2001). Brand Community. *Journal of Consumer Research*, vol. 27 n°4, pp. 412-32.
- Murray, K.B.** (1991). A test of services marketing theory: consumer information acquisition activities. *Journal of Marketing*, vol.55 n°1, pp. 10-25.
- Ninot, O.& Peyroux, E.** (2018). Révolution numérique et développement en Afrique : une trajectoire singulière. *Questions Internationales*, vol. 90, pp. 44-52
- Rajaobelina, L. & Bergeron, J.** (2009). Antecedents and consequences of buyer-seller relationship quality in the financial services industry. *International Journal of Bank Marketing*, vol. 27 n°5, pp. 359-80.
- Westbrook, R.A.** (1987). Product/consumption based affective responses and post purchase processes. *Journal of Marketing Research*, vol.24 n°3, pp. 258-270.